

PROTECTION DE LA NATURE POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES. LA NATURE ET LA JEUNESSE

Ochilova Dildora Shavkat qizi

Buxoro viloyat Qorako'l tuman 1-son kasb-hunar maktabi o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14211235>

Abstraction. Cet article décrit les problèmes environnementaux mondiaux et les efforts pour les résoudre. En outre, suite à l'étude des situations et des conditions liées à l'environnement de l'Ouzbékistan, des recommandations pour la future protection de la nature ont été formulées. En outre, les réformes visant à améliorer les relations avec l'environnement dans le monde aujourd'hui sont discutées

Les mots clés: l'environnement, protéger la nature, la révolution industrielle, la tragédie de l'Aral, la Terre natale, les problèmes écologiques

NATURE PROTECTION FOR FUTURE GENERATIONS. NATURE AND YOUTH

Abstract. This article describes global environmental problems and efforts to solve them. Also, following the study of the situations and conditions related to the environment of Uzbekistan, recommendations for future nature protection were made. In addition, the reforms aimed at improving relations with the environment around the world are discussed today.

Key words: environment, protecting nature, industrial revolution, Aral tragedy, native land, ecological problems

ЗАЩИТА ПРИРОДЫ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ. ПРИРОДА И МОЛОДОСТЬ

Аннотация. В данной статье описываются глобальные экологические проблемы и усилия по их решению. Также, после изучения ситуаций и условий, связанных с окружающей средой Узбекистана, были даны рекомендации по будущей охране природы. Кроме того, обсуждаются реформы, направленные на улучшение отношений с окружающей средой во всем мире сегодня.

Ключевые слова: окружающая среда, охрана природы, промышленная революция, Аральская трагедия, родная земля, экологические проблемы

Il est connu que la compréhension, dès le plus jeune âge, des enjeux de la protection de l'environnement permet d'éveiller les consciences. L'éducation à l'environnement est essentielle pour faire évoluer les comportements.

Elle apporte de nouvelles connaissances et offre la possibilité aux jeunes d'être acteurs de la transition écologique. De plus, en étant sensibilisés aux questions environnementales, les jeunes ouvrent le dialogue à la maison. Les familles sont alors incitées à devenir plus écoresponsables, se mobilisent, s'impliquent et agissent pour protéger la planète.

Car l'implication des jeunes générations dans le développement durable résulte de la bonne compréhension des enjeux. Dès le plus jeune âge, les enfants peuvent comprendre l'importance de préserver les ressources et de protéger l'environnement. D'autant plus que l'éducation à l'écologie suscite bien souvent de la curiosité car cela touche à leur quotidien.

Enseigner l'écologie dans le cadre scolaire permet d'assurer l'égalité dans la formation à la protection de l'environnement.

Ce n'est pas un secret pour tous que la protection de l'environnement est mentionnée dans toutes les constitutions des États. Selon Constitution tous les citoyens doivent protéger la nature.

Nous savons que l'écologie est devenu la préoccupation majeure de nombreuses sociétés.

Pendant plusieurs siècles les hommes vivaient en harmonie avec la nature. Il pourrait paraître que ses ressources sont inépuisables et illimités. C'est avec le début de la révolution industrielle que l'homme influence de plus en plus négativement la nature.

Actuellement, on trouve partout de grandes villes avec les usines et fabriques qui polluent l'atmosphère. Les déchets de leur production infectent l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, les champs où notre future récolte est en train de mûrir. Chaque année près de 1000 tonnes de poussière industrielle et d'autres matières insalubres sont jetés dans l'atmosphère.

Par conséquent quelques espèces d'animaux, d'oiseaux, de poissons et de plantes ont déjà disparu ou sont en train de disparaître. Les lacs et les rivières sèchent. L'amour de la Terre natale est une qualité importante de l'homme. Aujourd'hui nous parlons beaucoup de la protection de la nature. La tragédie de l'Aral, la pollution du lac Baïkal, la disparition des animaux nous rappellent que l'homme et la nature doivent vivre sans conflit.

Les océans tout comme l'atmosphère, appartiennent à tous. Les problèmes écologiques sont les problèmes mondiaux, ils ont de l'importance pour toute l'humanité. La nature a ses droits et le devoir de l'homme est de les défendre et de les respecter.

Certes, on ne peut pas nier que les causes qui ruinent la flore et la faune. Par exemples les plus éloquent et ceux sont réchauffement climatique, la pollution atmosphérique, la multiplication des maladies et les autres. Alors que les records de chaleur s'enchaînent, le seuil critique de 2°C d'élévation des températures risque d'être atteint dès 2050, alerte un groupe de scientifiques.

Pour manœuvrer la protection de l'environnement à échelle mondiale, il existe des réunions gouvernementales ou non gouvernementales. Par exemple, le GIEC, l'Union internationale pour la conservation de la nature, le Programme des Nations unies pour l'environnement et le Plan climat agissent pour un développement respectueux de la nature

En conclusion protéger la nature commence par soi même. Chaque fait et geste compte pour préserver notre planète. Misol uchun, si vous vous promenez dans la rue ou à la campagne, ne jetez pas vos bouteilles d'eau, vos papiers, vos canettes de bière yoki importe emballages de sandwich. Imaginez que si chacun de nous jette ses ordures sur le sol et que celles-ci vont s'accumuler, la terre ne va pas être jolie à regarder. Ne jetez vos ordures que dans les sacs poubelles réservés pour cela.

Et en plus, protéger l'environnement, c'est préserver la survie et l'avenir de l'humanité.

En effet, l'environnement est notre source de nourriture et d'eau potable. L'air est notre source d'oxygène. Le climat permet notre survie. Et la biodiversité est un réservoir potentiel de médicaments. Préserver l'environnement est donc une question de survie. Et apprenons cela à nos enfants!

REFERENCES

1. Lucile Bertaux, Nicolas Frappe. "Le DALF_100%_Réussite C1-C2"

2. BERTINA Ludovic, "L'écologie si on en parlait ! "
3. BONIFACE Pascal et GRIBINSKI Jean-François, "Les écologistes et la défense"
4. P.Sultonov, B.Ahmedov "Ekologiya va atrof-muhitnini muhofaza qilish asoslari"
5. S.Qosimova. "Atrof muhitni muhofaza qilish va shahar iqlimshunosligi"
6. Ziyouz.com